

JADIDCHILIK G'UYALARI TA'SIRIDA FAYZULLA XO'JAYEVNING IJTIMOIY-SIYOSIY QARASHLARI

Jozilova Dilrabo

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Siyosatshunoslik yo'nalishi 4- kurs talabasi

Nishanbayeva E. Z.

Ilmiy rahmat t.f.d. dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20624764>

Annotatsiya. Maqolada jadidchilik harakatining g'oyaviy asoslari hamda uning Fayzulla Xo'jayev siyosiy va shaxsiy qarashlariga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, jadidchilikning ma'rifatparvarlik, milliy uyg'onish, ijtimoiy-siyosiy islohotlar va zamonaviy boshqaruv g'oyalari Xo'jayev faoliyatida qanday namoyon bo'lganligi yoritiladi. Xo'jayevning siyosiy qarorlar qabul qilish jarayoni, milliy davlatchilikni shakllantirishga bo'lgan yondashuvi hamda jamiyatni modernizatsiya qilish borasidagi qarashlari jadidchilik mafkurasi bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi. Tarixiy manbalar va ilmiy adabiyotlar asosida Fayzulla Xo'jayevning siyosiy yetakchi sifatida shakllanishida jadidchilik g'oyalarining o'rni ilmiy-nazariy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, ma'rifatparvarlik, milliy uyg'onish, siyosiy islohotlar, ijtimoiy taraqqiyot, siyosiy qarashlar, Buxoro, Fayzulla Xo'djayev.

SOCIAL AND POLITICAL VIEWS OF FAIZULLA KHOJAYEV UNDER THE INFLUENCE OF JADIDIST IDEALS

Abstract. The article analyzes the ideological foundations of the Jadid movement and its influence on the political and personal views of Fayzulla Khojayevev. It also highlights how Jadidism's ideas of enlightenment, national revival, socio-political reforms, and modern governance were reflected in Khojayevev's work. Khojayevev's political decision-making process, approach to the formation of national statehood, and views on the modernization of society demonstrate their inextricable connection with the ideology of Jadidism. Based on historical sources and scientific literature, the role of Jadid ideas in the formation of Fayzulla Khojayevev as a political leader is scientifically and theoretically substantiated.

Keywords: Jadidism, enlightenment, national revival, political reforms, social progress, political views, Bukhara, Fayzulla Khodjayevev.

KIRISH

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Turkiston jamiyatida ma'naviy inqiroz chuqurlashgan bo'lib, milliy madaniyatni ko'tarmay turib, umuminsoniy qadriyatlardan xalq bahramand bo'lmasdan, ma'rifiy va tarbiyaviy ishlar keng yo'lga qo'yilmasdan ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotga qadam qo'yish mushkul edi. Shu sababdan jadidlar millatning ma'naviy kamoloti ma'rifatega erishish bilan yuz beradi, deb tushunishadi.

Buning uchun maktablarda dunyoviy bilimlarni berish bilan islohot qilish zaruriyatini uqtirishar va milliy uyg'onish va milliy ong uyg'onishida jiddiy rol o'ynagan edi. Jadidlar o'z qarashlarini chuqur ishlab chiqib, uni hayotga tadbiiq qilishda faollik ko'rsatgan. Shunday ma'rifatparvarlardan Mahmudxo'ja Behbudiy, Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniy, Munavvar Qori, Fayzulla Xo'jayev, So'fizoda, Is'hoqxon Ibrat va boshqalar millat kamolotini yuksaltirish, qadrini yerga urishga yo'l quymaslik uchun sa'y harakatlarni kuchaytirdi.

Ular qatorida 13 yil O'zbekiston SSR hukumatini boshqargan Fayzulla Xo'jayev (1896-1938) o'zining faol siyosiy va islohotchilik faoliyati bilan ajralib turadi.

Fayzullaxo'ja milodiy 1896-yil 1-iyulda Buxoro shahrida amirlik hududidagi yirik savdogar Ubaydullaxo'ja Qosimxo'ja o'g'li (1859-1912) oilasida dunyoga keldi[1]. Ota-onasining moddiy imkoniyatlari tufayli Fayzulla Xo'jayev yoshligidan yaxshi ta'lim oldi. U boshlang'ich ma'lumotni Buxorodagi madrasa va jadid maktablarida oldi.

Keyinchalik, o'n yoshdan oshkanda otasi uni Moskvaga olib boradi. U Moskvada xususiy muallimlar qo'lida besh yil davomida (1907-1912) ta'lim oladi. U yerda olgan bilimi uning dunyoqarashini tubdan o'zgartirib yuboradi. Fayzulla Xo'jayev shu bilimlar asosida Buxoro amirligining qoloq feodal boshqaruv tizimini G'arb davlatlarining boshqaruv tizimi bilan solishtirib chiqadi. Mamlakatda ijtimoiy – siyosiy va sotsial – iqtisodiy sharoitni e'tiborga olib, Buxoro jadidlari dastlabki paytlarda monarxiya tuzumini yo'qotish vazifasini oldinga surmadilar, yuqoridan islohot orqali amirlikni kapitalistik yo'lga yo'naltirishga intildilar. So'ngra 1917-yili Fitrat bilan "Yosh Buxoroliklar" partiyasining so'l qanotiga boshchilik qilib, Buxoroni avval konstitutsion monarxiya, so'ngra demokratik respublika tuzish uchun kurashadi.

ASOSIY QISM

"Buxoro jadidlari orasida Fayzulla Xo'jayev o'z mamlakati tarixiy taraqqiyotining asosiy tendensiyasini qura bilgan, uning taqdirida hal qiluvchi rol o'ynashi lozim bo'lgan asosiy kuchni aniqlay olgan, eng uzoqni ko'ruvchi va xushyor arbob bo'lib chiqdi"[2], - deb yozgan edi Mavlon Vaxobov.

Tarixshunos olim D. Alimovning "Fayzulla Xo'jayev va jadidchilik" nomli maqolasida keltirilgan quyidagi muloxazalar esa yuqoridagi fikrni yanada to'ldiradi:

"O'ziga xos tarzda ajralib turadigan va murakkab shaxs F.Xo'jayev va uning maslakdoshlari Buxoro jadidchiligida markaziy o'rin tutardilar . F.Xo'jayev jadidchilikdek noyob tarixiy hodisaga aloqadorligi tufayli bir necha yillar davomida, hatto turg'unlik yillarida ham e'tibordan qolmadi. F.Xo'jayevning qalamiga mansub "Buxoro inqilobi tarixiga doir" asari uning o'zi voqealar ishtirokchisi bo'lganligi va tadqiqotchilik qobiliyati tufayli nafaqat O'zbekiston, balki jahon tarixshunosligidagi bebaxo xazinadir"[3].

Taniqli davlat va jamoat arbobi Fayzulla Xo'jayevning hayotida 1920-1924-yillarni o'z ichiga olgan Buxoro davri alohida ajralib turadi. Bu paytda u bir vaqtning o'zida Buxoro Xalq Soveti Respublikasi Nozirlar Sho'rosining raisi (1920-1924), BXSР Tashqi ishlar noziri (1920-1922), Harbiy ishlar noziri (1921-1924), Ichki ishlar noziri (1922), BXSР Mehnat va Mudofaa Kengashi raisi (1922-1924) kabi mas'ul lavozimlarda faoliyat ko'rsatgan edi. F.Xo'jayev BXSР Nozirlar Sho'rosining raisi lavozimi ishlagan payti Rossiya bilan munosabatlarini tahlil qilgan ekan, quyidagicha xulosaga kelgan: 1922-yil 5-aprelda F.Xo'jayev tomonidan RSFSR Tashqi ishlar xalq komissar o'rinbosari L.Karaxanga yozilgan maktubida Buxoro bilan Rossiya o'rtasidagi o'zaro iqtisodiy munosabatlar teng emasligi aytiladi.

Shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tish joizki, Fayzulla Xo'jayev siyosatchi bo'lishdan tashqari, kuchli iqtisodchi bo'lib, u Buxoro tomonidan sovet Rossiyasi va Turkiston ASSRga yetkazib beriladigan mollarga aniq baho va tovar ekvivalenti belgilash zarurligi to'g'risida ayniqsa tashvishlanib gapirar edi.

F.Xo'jayev majlislarning birida Rossiya Federatsiyasi bilan BXSР o'rtasidagi Tovar almashish to'g'risida ham to'xtalar ekan, o'ziga xos istexzo bilan quyidagicha fikr bildirgan edi: "Tashqi savdo shunday bir tashkilotki, u hamma narsani olishi mumkin, biroq hech narsa bermaydi".

F.Xo‘jayev Eron, Turkiya, Afg‘oniston, Ozarbayjon, kabi Sharq davlatlaridan tashqari G‘arb mamlakatlari Angliya, Germaniya, shuningdek, Yaponiya bilan diplomatic aloqalar o‘rnatishga katta kuch-g‘ayrat sarfladi. Buxoro bilan Germaniya o‘rtasida madaniy va iqtisodiy hamkorlik yo‘lga qo‘yilib, savdo-sotiq avj olgan. F.Xo‘jayev 1922-yil oktabr-noyabr oylarida Germaniyada bo‘lib, turli banklar va kompaniyalar bilan shartnomalar tuzgan. Shu vaqtga kelib u nemis tillarini puxta bilgan.

1923-yilning boshlarida F.Xo‘jayev bilan Mukammil Burxonov Germaniyada bo‘lishgan.

Ular Berlinda BXSР, Buxoroda esa Germaniya elchixonasini ochishga ko‘p urinishgan.

Huquqshunos jurnalist Fayzulla Qilichevning yozishicha, o‘sha paytda F.Xo‘jayev o‘z yaqinlariga quyidagi fikrlarni aytgan ekan: “Nemislar zo‘r xalq, Germaniya kuchli mamlakat.

Ular har qanday vaqtda ham o‘z so‘zini ayta oladilar. Ularning bizda elchixonasi ochilsa va aloqalarimiz yo‘lga qo‘yilsa, Rossiya o‘z ta‘sirini xadeb tiqishtiraverishining oldi olinishi mumkin”.

F.Xo‘jayev Germaniya vakolatxonasini Buxoroda ochish orqali yosh respublikaning siyosiy mustaqilligini ta‘minlash barobarida iqtisodiy hamkorlik munosabatlariga ham keng yo‘l ochilishini nazarda tutgan. Chunki u Germaniya iqtisodiy imkoniyatlarini sarhisob qilib chiqqan edi. F.Xo‘jayev Germaniyadagi siyosiy ahvoli qanday bo‘lishidan qat‘iy nazar iqtisodiy imkoniyatlar kengligini chamalar ekan, BXSР sanoat va qishloq Xo‘jaligini rivojlantirish, yangi kanallar chiqarish Ishida nemis sarmoyasidan foydalanish istiqbolini ko‘ra bilgan.

Ma‘lumki, Turkiston jadidlari tomonidan tashkil qilingan “Milliy Ittihad” yashirin tashkiloti 1919-1925-yillarda faoliyat ko‘rsatgan. 1920-yilda boshlab tashkilotning Toshkent, Farg‘ona, Samarqand, Buxoro va Xorazm shubalari tashkil qilindi. Bunda F.Xo‘jayev “Milliy Ittihad” tashkiloti faoliyatiga katta etibor bilan qaragan. U o‘zining bolsheviklar oldidagi yuqoro mavqeyi va BXSР hukumat boshlig‘i lavozimiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishiga qaramay tashkilot a‘zolarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlagan, tashkilot faoliyatini rivojlantirish va kuchaytirish uchun katta mablag‘ ajratgan. F.Xo‘jayev tashkilotning go‘yaviy rahnomosi sifatida uning faoliyatini yagona maqsadga – yaxlit Turkiston davlatini tuzishga qaratgan. Uning fikricha butun Turon mintaqasida bolsheviklardan mustaqil yagona turkey davlat tashkil qilish lozim edi.

F.Xo‘jayev o‘z faoliyati davomida o‘zbek xalqining iqtisodiy va madaniy ravnaqiga xizmat qiluvchi tadbirlarni amalga oshirishga intildi. U o‘z faoliyati davomida o‘zbek xalqining iqtisodiy va madaniy ravnaqiga xizmat qiluvchi tadbirlarni amalga oshirishga intildi. Jumladan, milliy maorif tizimini rivojlantirish, yangi usul maktablarini kengaytirish, mahalliy kadrlarni tayyorlash hamda iqtisodiy mustaqillikni ta‘minlashga qaratilgan islohotlarni qo‘llab-quvvatladi.

U milliy ziyolilarni birlashtirish, ularning siyosiy faolligini oshirish orqali jamiyatni modernizatsiya qilish zarurligini ta‘kidladi. Shu bilan birga, Turkiston hududida milliy davlatlilik g‘oyasini mustahkamlash, turkiy xalqlar o‘rtasida hamjihatlikni kuchaytirish hamda tashqi siyosiy bosimlarga qarshi yagona strategik yo‘nalish ishlab chiqishga intildi. Bu qarashlar F.Xo‘jayevning nafaqat siyosiy arbob, balki milliy taraqqiyot g‘oyalarini ilgari surgan jadid yetakchilaridan biri sifatida shakllanganini ko‘rsatadi.

F.Xo‘jayev haqidagi etiroflar G‘arbu Sharqda bugungi kunda ham takror takror aytilmoqda. Garvard universiteti (AQSh) professori, taniqli politolog Donald Karlayl F.Xo‘jayev faoliyatiga yuqori baho berib, uning o‘zbek xalqi davlatchiligi tarixidagi o‘rnini quyidagicha ko‘rsatgan: “Fayzulla Xo‘jayev – O‘zbekistonning aynan shu novqiron Bosh vaziri o‘z mamlakati porloq kelajagi rejalarining, O‘zbekiston birinchi prezidenti I.Karimov zo‘r qat‘iyat va iroda bilan ro‘yobga chiqarayotgan rejalarining yaratuvchisi edi”[4].

F.Xo'jayev 1937-yil 9-iyulda Moskvada "Natsional" mehmonxonasida qamoqqa olindi va Lefartovo qamoqxonasiga tashlandi. Uni sovet hokimiyatiga qarshi "aksilsovet o'ng troskiychi blok" faoliyatiga qo'shilganlik hamda "Milliy Ittihad" yashirin tashkiloti faoliyatiga 1921-1924-yillar rahbarlik qilganlik, "bosmachilik" harakati va qurboshilarni qo'llab quvvatlaganlik, Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy va boshqa o'zbek ziyolilariga g'amxo'rlik ko'rsatganlik kabi ayblovlar qo'yildi.

Uzoq davom etgan qiynoqlardan keyin Akmal Ikromov, N.Buxarin, A.Rikov va boshqalar (17 kishi) bilan birgalikda F.Xo'jayev ham SSSR Oliy sudi Harbiy kollegiyasining qarori bilan otishga hukm qilindi.

Bugungi kunda Fayzulla Xo'jaevning jadidchilik harakatidagi roli qayta baholanmoqda.

U millatni uyg'otish va uni taraqqiyot yo'liga olib chiqish yo'lida fidokorona xizmat qilgan yetuk siyosatchi va islohotchi sifatida yodga olinadi. Mustaqil O'zbekiston davrida uning nomi oqlanib, u milliy qahramonlar qatoriga qo'shildi. Xo'jaevning g'oyalari va amalga oshirgan islohotlari bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Uning milliy mustaqillik, zamonaviy ta'lim, iqtisodiy islohotlar va demokratik boshqaruv borasidagi qarashlari O'zbekiston taraqqiyoti yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA:

Fayzulla Xo'jaev jadidchilik harakatining eng faol namoyandalaridan biri bo'lib, u millatning madaniy va siyosiy rivojlanishi yo'lida katta ishlarni amalga oshirdi. Buxoro amirligi boshqaruv tizimini isloh qilish, zamonaviy ta'limni rivojlantirish, xalqning siyosiy ongini oshirish kabi islohotlar uning asosiy maqsadlaridan biri edi. Sovet davrida qatag'on qilingan bo'lsa-da, bugungi kunda Fayzulla Xo'jaevning nomi milliy tariximizda muhim o'rin tutadi.

Uning jadidchilik harakatidagi roli, islohotlari va millat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi O'zbekiston tarixining ajralmas qismi hisoblanadi.

Xullas, Fayzulla Xo'jaev mashxur davlat arbobi, kuchli siyosatchi va moxir diplomat sifatida faol tashqi siyosat olib borgan. U Buxoro Xalq Sovet Respublikasi mustaqil ichki va tashqi siyosat yuritishiga, mamlakatda iqtisodiy islohotlar o'tkazish va demokratik erkinliklarni joriy qilishga alohida etibor qaratib, sovet Rossiyasidan tashqari Eron, Turkiya, Afg'oniston, Xitoy, Ozarboyjon, XXSR, shuningdek, Germaniya va Yaponiya bilan diplomatik aloqalar o'rnatgan. U talabalarni xorijga jo'natib o'qitishning tashabbuskorlaridan biri bo'lgan.

Fayzulla Xo'jaev, Fitrat, Mukammil Burhonovning tashabbusi bilan 100 ga yaqin turkistonlik talaba BXSr hukumati hisobidan Germaniyada, o'nlab talabalar Turkiya va boshqa davlatlarda o'qishgan.

Fayzulla Xo'jayev taqdiri usha davr ziyolilari uchun ramzli tus olgan bo'lib, nihoyatda mushkul va fojiali bo'ldi. Respublika hayotida totalitar rejim va markazning imperiyachilik siyosatining salbiy ta'siri tobora kuchayib borayotgan murakkab sharoitda Fayzulla Xo'jayev iqtisodiy va xo'jalik muommolarini hal etishda O'zbekiston manfaatlarini imkon qadar himoya etish uchun butun kuch-quvvatini sarfladi. Davlatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng ko'plab arboblarning qatorida Fayzulla Xo'jayev nomi ham oqlandi. F. Xo'jayev haqida maqola, kitoblar nashr etildi. Shu bilan birga F. Xo'jayevning bu yili 2026-yilda 130 yillik yubileyi nishonlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fayzulla Xo'jayev/muallif Q.Q.Rajabov. – T.: "ABU MATBUOT-KONSALT" nashriyoti, 2011.- 48b (4b)

2. Vaxobov M.G'. Fayzulla Xo'jayev// Mangu barxayot siymolar. – T.: O'zbekiston, 1968. - B.385-409.
3. Alimova D. Fayzulla Xo'jayev va jadidchilik// “ O'zbekiston adabiyoti va san'ati”, 1996-yil 7-iyun.
4. L.Levintin va D.S.Karlayl. Islom Karimov – Yangi O'zbekiston Prezidenti. – T.: O'zbekiston, 1996. 39-b.
5. Fayzulla Xo'jayev. Tanlangan asarlar. 1-tom. Toshkent. 1976,314-bet.
6. Fayzulla Xo'jayev hayoti va faoliyati haqida yangi mulohazalar,T,1997
7. uxoro inqilobining tarixiga materiallar. F. Xo'jayev.Toshkent. O'zbekiston
8. Respublikasi Fanlar Akademiyasi „Fan” nashriyoti. 1997. 6. Said Olimxon. Buxoro xalqi chekkan kulfatlar tarixi. „Fan va turmush”, 1991, 3-son. 7. Eshonov O. E., Fayzulla Xo'jayev, T, 1973.